

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

Str. Sculptorilor nr. 25B, Sector 6, 060628, București

CUI 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

Tel. 0774980339; E-mail: pluridisciplinaritycenter@consultant.com**REZULTAT PARȚIAL AL CONCURSULUI DE CSI (CPR4)**

pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific gr. I (cercetător principal R4) în Agronomie,
normă întreagă – perioadă determinată, post unic, la Pluridisciplinarity Center

Urmare a raportului comisiei de concurs se publică rezultatele, acestea fiind bazate pe probă de concurs de dosare și probă de interviu. Comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr. 200 - întrunită în data de 14.08.2025 în sistem online și la sediul din Str. Sculptorilor 25C, Sector 6, București – a stabilit următoarele:

Nr.crt.	Nume și prenume	Funcția	Punctajul candidatului	Rezultatul probelor
1	Covaci Brîndușa	Cercetător științific gr. I (Cercetător principal R4)	1570,43	ADMIS

Contestațiile se depun până pe data de 15.08.2025, ora 08.00, la sediul concursului Pluridisciplinarity Center SRL din Str. Sculptorilor nr. 25C, Sector 6, 060628, București.

Afișat 14.08.2025

Președinte Consiliu Științific
Conf.univ. Ioana Borza